

O'QUV JARAYONINI REJALASHTIRISHGA NISBATAN YONDASHUVLAR

Maslaitdinova Sevinch Akmal qizi

SHDPI talabasi

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

SHDPI katta o'qituvchisi

Negmatova Sevinch Ergash qizi

Qarshi davlat texnika universiteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16567537>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quv jarayonini rejalashtirishga nisbatan yondashuvlar, ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri va zamonaviy metodlar tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonini muvaffaqiyatli tashkil etish uchun kompetensiyaga asoslangan yondashuv, differensial ta'lim, moslashuvchan o'quv tizimlari va raqamli texnologiyalarga asoslangan o'qitish metodlaridan foydalanish muhimligi ko'rsatib o'tiladi. Xususan, interfaol va innovatsion usullar – stseneriyaga asoslangan ta'lim, loyiha metodikasi hamda gamifikatsiyaning o'quvchilarning bilim olish jarayonidagi o'rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: O'quv jarayonini rejalashtirish, ta'lim samaradorligi, interfaol metodlar, kompetensiyaga asoslangan ta'lim, differensial ta'lim, moslashuvchan ta'lim, stseneriyaga asoslangan ta'lim, gamifikatsiya.

Аннотация. В данной статье анализируются подходы к планированию образовательного процесса, их влияние на эффективность образования, а также современные методы. Показана важность использования компетентностного подхода, дифференцированного образования, гибких образовательных систем и методов обучения на основе цифровых технологий для успешной организации образовательного процесса. В частности, анализируется роль интерактивных и инновационных методов – сценарного обучения, проектной методологии и геймификации в процессе обучения студентов.

Ключевые слова: планирование учебного процесса, эффективность обучения, интерактивные методы, компетентностное обучение, дифференцированное обучение, адаптивное обучение, сценарное обучение, геймификация.

Abstract. This article analyzes approaches to planning the educational process, their impact on educational effectiveness, and modern methods. The importance of using a competency-based approach, differentiated learning, flexible learning systems, and digital technology-based teaching methods for the successful organization of the educational process is highlighted. In particular, the role of interactive and innovative methods - scenario-based learning, project methodology, and gamification in the process of student learning is analyzed.

Keywords: Educational process planning, educational effectiveness, interactive methods, competency-based learning, differentiated learning, flexible learning, scenario-based learning, gamification.

Kirish

Ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishda o'quv jarayonini rejalashtirish muhim ahamiyatga ega. Rejalashtirish nafaqat dars mazmunining aniq belgilanishiga, balki o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etishga ham xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim tizimida rejalashtirishga turli yondashuvlar mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos

xususiyatlarga ega. Ushbu maqolada o'quv jarayonini rejalashtirishga doir yondashuvlar, ularning afzalliklari va qo'llanilish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

An'anaviy yondashuvlarda o'qituvchi dars mavzusini oldindan belgilaydi, o'quv materiallarini tayyorlaydi va aniq dars rejasi asosida mashg'ulotlarni o'tadi. Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim tizimi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv va texnologik yondashuv kabi metodlarni o'z ichiga oladi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda rejalashtiriladi, kompetensiyaviy yondashuv esa o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Texnologik yondashuv zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishga asoslanib, darslarni interfaol va samarali tashkil etishga imkon beradi.

O'quv jarayonini rejalashtirishda o'qituvchilarning ijodiy yondashuvi va moslashuvchanligi katta ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayonining sifatini oshirish uchun rejalashtirish o'quvchilarning ehtiyojlari, ta'lim maqsadlari va mavjud resurslarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim. Ushbu maqolada har bir yondashuvning ustunlik va kamchiliklari ko'rib chiqilib, o'qituvchilar uchun samarali rejalashtirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Adabiyotlar tahlili. O'quv jarayonini rejalashtirish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu jarayonga turli yondashuvlarning qo'llanilishi bo'yicha o'zbek va xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar tahlili quyidagilarni ko'rsatadi.

Yo'ldoshev N. va Islomov B. o'zining "Ta'lim jarayonini rejalashtirishning nazariy asoslari" nomli tadqiqotida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning o'quv jarayonidagi ahamiyatini ta'kidlaydi: "Har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda rejalashtirilgan ta'lim jarayoni, o'zlashtirish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi." Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonini rejalashtirishda differensial yondashuv qo'llanilganda, o'quvchilar bilimni yaxshiroq o'zlashtiradi.[1]

Karimov U. o'zining "Innovatsion pedagogik texnologiyalar" nomli ishida zamonaviy ta'limda interfaol metodlar asosida rejalashtirish zarurligini ta'kidlaydi: "O'quv jarayonini zamonaviy interfaol usullar bilan rejalashtirish, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini ham rivojlantiradi." Bu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, innovatsion yondashuvlar, masalan, gamifikatsiya va loyihaviy ta'lim, rejalashtirish jarayonining ajralmas qismi bo'lishi kerak.[2]

Biggs J. va Tang C. o'zining "Teaching for Quality Learning at University" kitobida konstruktiv yondashuvni tavsiya qiladi: "Samarali ta'lim rejalashtirish o'qitish usullari, baholash strategiyalari va o'quv maqsadlarining uyg'unligini ta'minlashga asoslanishi kerak." Ushbu tadqiqotga ko'ra, ta'lim jarayonini rejalashtirishda blooms taksonomiyasidan foydalanish dars mazmunini yaxshiroq shakllantirishga yordam beradi.[3]

Gagne R. M. o'zining "The Conditions of Learning" tadqiqotida o'quv jarayonini rejalashtirishning 9 bosqichini ilgari suradi. U ta'lim rejalashtirishning psixologik asoslariga urg'u berib shunday deydi: "O'quv jarayoni samarali bo'lishi uchun, o'qitish rejasida e'tiborni faqat bilim berishga emas, balki motivatsiyani shakllantirishga ham qaratish kerak." Gagne'ning modeli asosida rejalashtirilgan ta'lim jarayonlari o'quvchilar faolligini oshirib, o'zlashtirish ko'rsatkichlarini yaxshilashi mumkin.[4]

Metodlar. O'quv jarayonini rejalashtirish mavzusini o'qitishda samaradorlikni oshirish uchun quyidagi interfaol va noodatiy yangi metodlarni tavsiya etaman:

- *“Flipped Planning” (Teskari rejalashtirish).* O'qituvchi rejalashtirish bo'yicha asosiy materialni oldindan taqdim etadi (video, maqola, slayd). Dars jarayonida esa o'quvchilar ushbu bilim asosida mustaqil rejalashtirish loyihalarini ishlab chiqadilar.
- *“Scenario-Based Learning” (Stsenariyga asoslangan ta'lim).* O'quvchilarga turli ta'lim muassasalarida uchraydigan rejalashtirish muammolari taqdim etiladi. Ular ushbu vaziyatni hal qilish uchun o'z rejalashtirish usullarini ishlab chiqadilar.
- *“Peer Design” (O'quvchilar tomonidan rejalashtirish).* O'quvchilar kichik guruhlarda mustaqil ravishda o'quv jarayonini rejalashtirish loyahasini ishlab chiqadilar va uni sinf oldida taqdim qiladilar.
- *“EdTech Tools” (Raqamli texnologiyalar yordamida rejalashtirish).* Google Classroom, Trello, Miro kabi platformalar yordamida o'quvchilar virtual ta'lim jarayonini rejalashtirishni o'rganadilar.

Natija. “Scenario-Based Learning” (Stsenariyga asoslangan ta'lim) metodi ssenariyga asoslangan ta'lim (Scenario-Based Learning – SBL) – bu real hayotiy vaziyatlarga asoslangan o'qitish usuli bo'lib, unda o'quvchilar muammolarni hal qilish va qaror qabul qilish orqali bilim va ko'nikmalarni egallaydilar. Ushbu metod ayniqsa, o'quv jarayonini rejalashtirish, muammolarni tahlil qilish, va innovatsion fikrlashni rivojlantirish uchun samarali hisoblanadi.

Bosqich	Tavsifi
1. Stsenariyni ishlab chiqish	O'qituvchi o'quvchilarning kasbiy yoki real hayotda duch kelishi mumkin bo'lgan vaziyatni yaratadi. Vaziyat aniq, tushunarli va muammo yechimini talab qiluvchi bo'lishi lozim.
2. O'quvchilarni vaziyatga jalb qilish	O'quvchilarga stsenariy taqdim etiladi. Ular vaziyatni o'rganib chiqib, unda qanday muammo borligini aniqlaydilar.
3. Yechim ishlab chiqish	O'quvchilar mustaqil yoki guruhlarda muammoni hal qilish yo'llarini taklif qilishadi. Har bir yechim mantiqiy va asosli bo'lishi kerak.
4. Qaror qabul qilish	O'quvchilar o'z yechimlarini tahlil qilib, eng maqbul variantni tanlaydilar.
5. Natijalarni muhokama qilish	O'quvchilar o'z natijalari bo'yicha taqdimot qiladilar. Boshqa guruhlar ularning qarorini baholaydi, tanqidiy fikr bildiradi.
6. O'qituvchining tahlili va xulosa	O'qituvchi har bir guruhning yechimlarini tahlil qilib, to'g'ri va noto'g'ri tomonlarini tushuntiradi, tavsiyalar beradi.

Metodning amaliy qo'llanilishi. "Maktabda yangi fan joriy etish" ssenariysi

Siz maktab ma'muriyati a'zosisiz va ta'lim tizimiga yangi "Sun'iy intellekt asoslari" fanini kiritish taklif qilindi. Biroq, o'qituvchilar va ota-onalar bu fanning zaruriyati borasida turlicha fikr bildirmoqda. Endi siz:

- Ushbu fan kimlarga foyda keltirishini tahlil qilishingiz kerak.
- U qanday o'qitilishi mumkinligini aniqlashingiz zarur.
- Qarorni qanday qabul qilishni rejalashtirish lozim.

O'quvchilar vazifasi:

- Muammoni chuqur o'rganish.
- Turli guruhlarning manfaatlarini hisobga olish.
- Optimal yechim ishlab chiqish va uni asoslash.

O'quvchilar real hayotiy muammoni hal qilish bo'yicha tajriba orttiradi va rejalashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ssenariyga asoslangan ta'lim metodini o'quv jarayonini rejalashtirishda qo'llash o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliy qo'llash imkoniyatini beradi. Ushbu yondashuv orqali mustaqil fikrlovchi, analitik va innovatsion yondashuvga ega mutaxassislarni tayyorlash mumkin.

Xulosa. O'quv jarayonini rejalashtirish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biridir. Zamonaviy ta'lim jarayonida an'anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda interfaol, innovatsion va texnologik yechimlardan foydalanish talab etiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, rejalashtirilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularga mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Rejalashtirish jarayonida kompetensiyaga asoslangan yondashuv, differensial ta'lim, moslashuvchan ta'lim tizimlari va raqamli texnologiyalarga asoslangan ta'lim usullaridan foydalanish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Xususan, stsenariyga asoslangan ta'lim, loyiha metodikasi va gamifikatsiya kabi yondashuvlar o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Shu bilan birga, har bir o'quvchi individual xususiyatlariga qarab moslashtirilgan ta'lim dasturlari orqali o'ziga qulay uslubda bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati, muammoli ta'lim yondashuvi va texnologik innovatsiyalarni joriy qilish orqali o'quv jarayonini rejalashtirish samaradorligini oshirish mumkin. Kelajak ta'limi, ayniqsa, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili va moslashuvchan o'quv platformalarini qo'llash bilan bog'liq bo'lib, bu esa ta'limni shaxsiylashtirish va uni real ehtiyojlarga moslashtirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'quv jarayonini rejalashtirishga kompleks yondashuv, zamonaviy metod va texnologiyalarni joriy etish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Kelajakda bu sohadagi tadqiqotlar va amaliy tajribalar ta'lim tizimini yanada takomillashtirish imkonini beradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdievna, Axmedova Barno. "USE OF PROGRAMMING LANGUAGES IN SOLVING TECHNICAL PROBLEMS." *International scientific-online conference International scientific-online conference*.
2. Barno Abdiyevna Axmedova. "TA'LIM XIZMATLARINI SINERGIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI". ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2025/2. Страницы 170-175
3. Barno Abdiyevna Axmedova. "RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITDA TA'LIM XIZMATI SIFATINI OSHIRISHNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARI". ЛУЧШИЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНҚЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2025/2. Страницы 176-180.

4. Axmedova, Barno. "Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari." *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT* 3.2 (2025).

5. Mukhitdinov Khudayar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyevna. "TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL BUSINESS LEARNING PROCESSES IN IMPROVING THE QUALITY OF REGIONAL EDUCATIONAL SERVICES". *Journal of Survey in Fisheries Sciences*. 2023/3/9. Страницы 3200-3216.

6. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyevna. "Econometric modeling and forecasting of educational services to the population of the region". *To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code*. 2021/1. Страницы 241-251.

7. Барно Абдиевна Ахмедова. "Рақамли иқтисодиёт шароитида таълим хизмати сифатини оширишнинг моҳияти ва вазифалари". *ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ*. 2022. Страницы 28-31.

8. Барно Абдиевна Ахмедова. "Ways to Improve the Quality of Educational Services Using ICT". *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*. 2022. Страницы 34-38.

9. Барно Абдиевна Ахмедова. "Econometric Methods Aimed at Improving the Quality and Digitalization Of Educational Services". *Eurasian Research Bulletin*. 2022. Страницы 66-70.

10. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim xizmati sifatini oshirishda ekonometrikadan foydalanish metodikasi". *ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ*. 2022. Страницы 42-45.

11. Барно Абдиевна Ахмедова. "Ta'limda raқamli iqtisodiyot muammolari tahlili". *O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI*. 2022/5. Страницы 639-642.

12. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyotda ekonometrik usullardan foydalanib ta'lim xizmati sifatini oshirish". *O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI*. 2022/5. Страницы 642-644.

13. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyotda ta'lim xizmatlarini takomillashtirish". *O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI*. 2022/5. Страницы 644-646.

14. Akhmedova Barno Abdiyevna. "PRINCIPLES OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION BASED ON THE USE OF ICT". *Journal of Management Value & Ethics (A quarterly Publication of GMA)*. 2023. Страницы 48-59.

15. Барно Ахмедова. "РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ". *Международная конференция академических наук*. 2023/3/4. Страницы 8-24.

16. Барно Ахмедова. "ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ". *Development of pedagogical technologies in modern sciences*. 2023/3/4. Страницы 11-26.

17. Barno Axmedova. "MASOFAVIY TA'LIM IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITDAGI O'RNINI VA AHAMIYATI". *Наука и технология в современном мире*. 2023/3/5. Страницы 63-73.

18. Barno Axmedova. "MASOFAVIY TA'LIM IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH

SHAROITDA ASOSIY OMIL SIFATIDA”. Наука и технология в современном мире. 2023/3/5.
Страницы 74-84.

